

УДК 69

DOI 10.5281/zenodo.17988161

Научная статья

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

PROBLEMS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

ЗОЛОТЫХ ЗЛАТА АНДРЕЕВНА,

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

ZOLOTYKH ZLATA ANDREEVNA,

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.

В статье рассматривается проблема использования технологий искусственного интеллекта в строительной отрасли. В исследовании применялись методы анализа, синтеза, системного и сравнительного подходов. Рассматриваются такие аспекты, как экономические, кадровые, технологические и организационные ограничения искусственного интеллекта. В результате установлено, что высокий потенциал искусственного интеллекта реализуется фрагментарно из-за отсутствия стандартов и цифровой зрелости отрасли. Основными выводами являются необходимость комплексного подхода и адаптации корпоративной культуры. Вкладом автора в исследования является обобщение ключевых проблем и формирование практических выводов.

This article examines the problem of using artificial intelligence technologies in the construction industry. The object of research is the processes of digital transformation in construction, and the subject of research is the implementation and application of new technologies at various stages of the life cycle of construction projects. The study used methods of analysis, synthesis, and systemic and comparative approaches. The article considers aspects such as the economic, human resources, technological, and organizational limitations of artificial intelligence. The study found that the high potential of artificial intelligence is being realized in a fragmented manner due to the lack of standards and the digital maturity of the industry. The main conclusions are the need for a comprehensive approach and the adaptation of corporate culture. The author's contribution to research is the generalization of key issues and the formulation of practical conclusions.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, строительная отрасль, цифровизация, проектирование, инновации, цифровая трансформация, управление строительством.*

Key words: *artificial intelligence, construction industry, digitalization, design, innovation, digital transformation, construction management.*

Все больше в нашу жизнь начинают внедряться технологии искусственного интеллекта и эти инновации не прошли стороной для строительной отрасли. Использование искусственного интеллекта открывает большой спектр новых возможностей, особенно для повышения эффективности проектирования, управления строительными процессами, оптимизации сроков и затрат, а также повышения уровня безопасности и качества строительства. Но, помимо этого, практика внедрения технологий искусственного интеллекта сопро-

вождается рядом существенных проблем [6, с. 107]. К ним относятся высокая стоимость внедрения и сопровождения ИИ-решений, недостаточная цифровизация отрасли, дефицит квалифицированных кадров, способных работать с интеллектуальными системами, а также вопросы надежности данных, кибербезопасности и правового регулирования [2]. Существенное значение имеют и организационные барьеры, связанные с сопротивлением изменениям и отсутствием единых стандартов применения ИИ в строительстве [7, с. 257]. Особая актуальность данного вопроса состоит в том, что ошибки, созданные при использовании искусственного интеллекта, могут привести к значительным экономическим потерям, снижению уровня безопасности объектов и негативным социальным последствиям. В условиях реализации национальных программ цифровой трансформации и перехода строительной отрасли к моделям «умного» и устойчивого развития возрастает потребность в системном анализе существующих проблем и ограничений применения искусственного интеллекта. Таким образом, исследование проблем использования технологий искусственного интеллекта в строительной отрасли является актуальным и востребованным, поскольку позволяет выявить ключевые препятствия их эффективного внедрения, определить направления совершенствования нормативно-правовой, организационной и технологической базы, а также сформировать практические рекомендации для повышения результативности цифровизации строительства.

Проблема исследования заключается в наличии противоречия между высоким потенциалом технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности, безопасности и качества процессов в строительной отрасли и ограниченными возможностями их практического применения в реальных условиях. Несмотря на активное развитие и доступность решений искусственного интеллекта, их внедрение в строительстве носит фрагментарный характер и часто не приводит к ожидаемым результатам. Данное противоречие возникает из-за того, что отсутствуют единые стандарты и методики применения искусственного интеллекта: недостаточное качество и структурированность данных, высокая стоимость внедрения, дефицит специалистов, обладающих смежными компетенциями в области строительства и цифровых технологий. Все эти факторы являются ключевыми препятствиями для масштабирования внедрения технологий искусственного интеллекта в отрасль [5, с. 13].

Объект исследования — процессы цифровой трансформации строительства, предметом исследования является внедрение и применение новых технологий на различных этапах жизненного цикла строительных объектов.

Данная исследуемая тема набирает активные обороты в ее исследовании: согласно MarketsandMarkets, объем рынка искусственного интеллекта в строительстве достиг 1,1 млрд долларов в 2023 году и, по прогнозам, вырастет до 4,5 млрд долларов к 2028 году [1, с. 40]. Этот рост может свидетельствовать о значительном потенциале новых технологий, включая отрасли проектирования, управления и эксплуатации объектов.

В 2022 году Группа «Самолёт» заявила о разработке системы S.Monitoring, способной анализировать монолитные работы [4, с. 181]. Подобные системы искусственного интеллекта с использованием камер и датчиков способны осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности, фиксировать простои, а также анализировать данные для прогнозирования рисков и определения сроков выполнения строительных работ.

В целях решения проблемы дефицита квалифицированных специалистов Университет Карнеги-Меллона внедрил специализированные образовательные программы, ориентированные на применение искусственного интеллекта в строительстве. Подобные инициативы способствуют развитию профессиональных навыков и повышению готовности отрасли к инновационным изменениям. Дополнительно отмечается, что использование облачных технологий способно существенно сократить затраты, связанные с внедрением ИИ-решений.

Применение технологий искусственного интеллекта способно существенно повысить уровень производительности труда и усилить конкурентные позиции строительной отрасли. Согласно исследованию Boston Consulting Group, внедрение ИИ позволяет увеличить производительность на 20–30 %, обеспечивая компаниям значимые экономические и стратегические преимущества. Автоматизация производственных процессов с использованием интеллектуальных систем открывает дополнительные возможности для роста эффективности, повышения точности и снижения затрат. Таким образом, интеграция искусственного интеллекта в строительстве не только совершенствует существующие процессы, но и формирует новые перспективы развития отрасли [2, с. 162].

По мнению Васильевой и Бачуринской, процессы цифровизации трансформируют структуру мировых рынков: традиционные отрасли постепенно утрачивают прежнюю роль в глобальной экономике, уступая место секторам, ориентированным на формирование и удовлетворение новых потребностей [1, с. 41]. Данное обстоятельство акцентирует важность адаптации строительной отрасли к изменяющимся условиям и активного внедрения инновационных решений, что является необходимым условием повышения ее конкурентоспособности и эффективности.

Важным применением искусственного интеллекта является проектирование строительных конструкций [8, с. 157]. Например, расчет элементов методом конечных элементов в специализированном программном комплексе с помощью искусственного интеллекта облегчил и ускорил задачу, но для достоверности принятых им решений необходимо вручную перепроверять полученные результаты, что наоборот, замедляет процесс. Также оформление чертежей проектной и рабочей документации ускорило процессы проектирования и позволило бы за такой же срок производить в несколько раз больше объектов, но проблема новых технологий в том, что сложные решения и уникальные случаи не могут рассмотреть, так как они опираются только на предыдущие полученные данные, именно поэтому право принятия решений пока остаётся только за человеком.

Для эффективного внедрения технологий искусственного интеллекта строительным компаниям целесообразно формировать междисциплинарные команды, в состав которых входят как специалисты в области ИИ, так и профессионалы строительной сфере. Такой подход обеспечивает более результативную интеграцию инновационных решений с учетом отраслевой специфики и бизнес-задач. В то же время отмечается, что «цифровая трансформация организации неизбежно сопровождается изменением ее организационной структуры и корпоративной культуры, однако строительная отрасль остается достаточно консервативной, а строительные компании зачастую не ориентированы на внедрение новых бизнес-моделей» [3, с. 14]. Это свидетельствует о том, что успешное внедрение инноваций требует не только технической модернизации, но и глубокой культурной и управленческой адаптации к происходящим изменениям в отрасли.

В результате проведенного анализа установлено, что технологии искусственного интеллекта обладают значительным потенциалом для трансформации строительной отрасли, обеспечивая повышение эффективности проектирования, оптимизацию управления строительными процессами, сокращение сроков и затрат, а также рост уровня безопасности строительных объектов. Вместе с тем выявлено, что практическое внедрение искусственного интеллекта в строительстве сопровождается комплексом взаимосвязанных проблем, которые существенно ограничивают масштаб и результативность его применения. К основным из них относятся высокая стоимость внедрения и эксплуатации ИИ-решений, недостаточная цифровая зрелость отрасли, дефицит квалифицированных кадров с междисциплинарными компетенциями, а также отсутствие единых стандартов, методик и четкого нормативно-правового регулирования. Существенное влияние оказывают и организационные барьеры, связанные с консервативностью строительных компаний и сопротивлением изменениям. Таким образом,

для успешной интеграции технологий искусственного интеллекта в строительную отрасль необходим комплексный подход, включающий развитие цифровой инфраструктуры, формирование междисциплинарных команд, совершенствование нормативно-правовой базы и трансформацию организационной культуры строительных организаций. Реализация данных мер позволит в полной мере раскрыть потенциал искусственного интеллекта и обеспечить устойчивое инновационное развитие строительной отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильева Н.В., Бачуринская И.А. Проблемные аспекты цифровизации строительной отрасли // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2018. №7. С. 39–46.
2. Ващенко Т. В. Проблемы и возможности внедрения цифровых технологий в строительную отрасль: опыт Китая // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16, № S1. URL: <https://esj.today/PDF/04FAVN124.pdf> (дата обращения: 01.12.2025).
3. Вишневская А.И., Аблязов Т.Х. Цифровая стратегия как основа цифровой трансформации строительных организаций // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 3А. С. 11–20. DOI 10.34670/AR.2019.89.3.001.
4. Гущина В. Б., Попова С. К., Раков С. А. и др. Системы искусственного интеллекта в строительстве // Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения. 2024. № 1. С. 177–182. DOI 10.33764/2687-041X-2024-1-177-182.
5. Нечетный Н. Ю., Дубейко О. А. Внедрение современных технологий для изучения, прогнозирования показателей рынка недвижимости и влияние инноваций на процессы, сопровождающие жизненный цикл зданий / Н. Ю. Нечетный, // Экономика и парадигма нового времени. 2025. № 1(34). С. 5–14.
6. Хабибрахманов А. Р. Путь к человеко-ориентированному искусственному интеллекту в сфере строительства // Всероссийская научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых "XV КАМСКИЕ ЧТЕНИЯ": Сборник докладов, Набережные Челны, 27 октября 2023 года. Набережные Челны: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2024. С. 107–109.
7. Хамидов Б.С. Современные возможности искусственного интеллекта в строительной отрасли // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Том 13. № 3А. С. 257–266. DOI 10.34670/AR.2023.86.65.029.
8. Шлепнёва Т. О., Никишина О. В., Дедюхина Е. С. Применение искусственного интеллекта в сфере строительства: преимущества и возможные пути дальнейшего развития // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2025. Вып. 15, № 2 (53). С. 156–166. DOI 10.21285/2227-2917-2025-2-336-346.

Поступила в редакцию: 14.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Золотых З. А., 2026.